

**ЭКОЛОГИК ЙЎЛАКЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА
МУҲОФАЗА ҚИЛИНАДИГАН ЎРМОНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УЛАРНИ
БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ**

**ЗНАЧЕНИЕ ОХРАНЯЕМЫХ ЛЕСОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОРИДОРОВ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ**

**THE SIGNIFICANCE OF PROTECTED FORESTS IN ENSURING THE EFFICIENCY
OF ENVIRONMENTAL CORRIDORS AND METHODS FOR THEIR ASSESSMENT**

Абдуганиев Олимжон Исомиддинович

География фанлари номзоди, доцент.

Фарғона давлат университети, Фарғона. abduganiev76@mail.ru

Абдуганиев Олимжон Исомиддинович

Кандидат географических наук, доцент.

Ферганский государственный университет, Фергана. abduganiev76@mail.ru

Abdug'aniev Olimjon Isomiddinovich

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor.

Fergana State University, Fergana. abduganiev76@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7190292>

Аннотация. Мақолада муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тизимини асосий элементларидан бири бўлган экологик йўлақларнинг самарадорлигини таъминлашда муҳофаза қилинадиган ўрмонларнинг аҳамияти таҳлил қилинган. Экологик йўлақ сифатида муҳофаза қилинадиган ўрмонлар, дарё водийси ва унинг элементларининг аҳамияти кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: экологик каркас, марказий ядро, экологик йўлақлар, сув йиғиш ҳавзалари, биологик хилма-хиллик.

Аннотация. В статье анализируется значение охраняемых лесов в обеспечении эффективности экологических коридоров, являющихся одним из основных элементов системы охраняемых природных территорий. А также, рассмотрено значение заповедных лесов, речной долины и ее элементов как экологического коридора.

Ключевые слова: экологическая каркас, центральное ядро, экоккоридоры, водосборная территория, биоразнообразие.

Abstract. The article analyzes the importance of protected forests in ensuring the effectiveness of ecological corridors, which are one of the main elements of the system of protected natural areas. And also, the importance of protected forests, the river valley and its elements as an ecological corridor is considered.

Keywords: ecological network, central core, eco-corridors, catchment area, biodiversity.

Кириш. Табиий ландшафтлардаги фрагментация жараёнлари биологик ва ландшафт хилма-хиллиги асосий таҳдидлардан бири ҳисобланади. Шу боис, экологик каркас концепциясида устувор вазифалардан бири сифатида, тизимнинг яхлитлигини таъминлаш орқали биологик турларнинг миграцияси ҳамда модда ва энергия алмашувидаги узулишларни бартараф этиш белгиланган. Мазкур вазифалар экологик йўлаклар (ecological corridors) ни ташкил этиш орқали амалга оширилади. Муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд (МЭТХ) лардан (IUCN бўйича, VI тоифаси) муҳофаза қилинадиган ўрмонлар экологик каркас таркибида экологик йўлак сифатида алоҳида аҳамиятга эгадир [11, 13]. Экологик йўлаклар биологик турларнинг миграциясини, ўсимлик формацияларининг тарқалишини, экологик каркас билан табиий, табиий-антропоген ландшафтлар ўртасидаги алоқадорликни таъминлаш ҳамда компонентлар хилма-хиллигини сақлаш ва бойитишига хизмат қилади [7, 8, 9, 10].

Экологик йўлакларни ташкил этишда муҳофаза мақомига эга бўлмаган, лекин, биологик хилма-хиллик кўрсаткичи юқори бўлган ҳудудларни (масалан, экинзорлар ичидаги кичик кумликлар, кўриқ ерлар) ҳам МЭТХлар тизимига киритишда эътиборга олиш зарур. Шу боис, чизикли ва майдонли конфигурацияга эга бўлган экологик йўлакларни ташкил этиш масалаларини тадқиқ этиш муҳим аҳамиятга эгадир [1, 2, 5].

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқот объекти экологик каркаснинг яхлитлиги ва самарадорлигини таъминлашда муҳим бўлган экологик йўлаклар ҳисобланади. Тадқиқотда экологик йўлакларни белгилашнинг экологик-географик жиҳатларини асослаш ва самарадорлигини баҳолаш усулларини тадқиқ этишга эътибор қаратилди. Экологик каркас элементларининг яхлитлиги ва боғланганлик даражасини баҳолаш ишлари Р.Форман ва М.Годронлар томонидан ишлаб чиқилган α , β ва γ боғланиш индексларини аниқлаш методикаси асосида ўтказилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Экологик каркас элементларини яхлитлигини таъминлашда дарё хавзалари, яхлит тоғ тизмалари, ҳимоя ўрмон поласалари, автомобиль ва темир йўллари ҳамда аҳоли пунктларидаги яшил зоналар, экинзорлар атрофидаги дарахтзорлар ва ихотазорлардан экологик йўлак сифатида фойдаланиш имкониятлари кўриб чиқилади. Агар, дарё водийси ва унинг элементлари МЭТХлар тизимидаги яхлитликни таъминлаш учун етарли бўлмаса, ёки суғоришга сарифланиб, мансабига етиб бормаса, у ҳолда дарё хавзасидаги биологик турларни хусусиятидан келиб чиқиб, маҳсус ўрмон поласаларини ташкил этиш ёки экоканоаллар ёрдамида тизимга бирлаштиришга эътибор қаратиш зарурдир.

Муҳофаза қилинадиган ўрмон тоифалари асосан экологик (тупрокни муҳофаза қилиш, сувни муҳофаза қилиш, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини ҳамда бошқа табиий ресурсларни муҳофаза қилиш, ҳимоя, санитария-гигиена, соғломлаштириш, рекреация) ва ижтимоий-иқтисодий вазифаларни бажаради. Ўрмонлар атроф-муҳитга ижобий таъсир кўрсатадиган, экологик ва ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга дарахтлар, буталар ва бошқа табиий объектлар мажмуидан иборат бўлиб, ўрмон-овчилик, овчилик ва (ёки) балиқчилик хўжаликларини юритиш, ўрмонларни қайта тиклаш ва ихота ўрмонларни кўпайтириш, тоғ ёнбағирлари, жарликлар ва ташландиқ ерларда эрозияга қарши дарахтзорлар барпо этиш ишларини бажарилишини тақозо этади [13, 14].

Экологик йўлакларнинг самарадорлигини таъминланишида буфер зоналарнинг аҳамияти ҳам каттадир. Оптимал катталиқдаги буфер зоналар МЭТХлар тизимининг табиатни муҳофаза қилишдаги самарадорлигини қўллаб қуватлаш ва муҳофазага олинган экотизимларда барқарорлик таъминлашга хизмат қилади. Экологик йўлакларнинг узунлигига мос ҳолда буфер зоналарнинг катталиги ҳам турлича бўлиб (1-жадвал), биологик турларнинг миграциясини ҳавфсиз амалга оширишга имконият яратади [6].

Буфер зоналарда ташкил этилган ўрмон поласалари дарёси ҳавзасида шаклланган геокомплексларни иқлим ўзгариши шароитида турли аномал жараёнларни (тошқин, қурғоқчилик) олдини олишга хизмат қилади. Шу боис, экологик каркасининг яхлитлиги ва самарадорлиги кўп жиҳатдан дарё ҳавзасидаги атроф-муҳитнинг ҳолатига ҳамда ўрмонлар билан қопланганлик даражасига боғлиқдир [12]. Масалан, экологик йўлак сифатида ажратилган муҳофаза қилинадиган ўрмонлар ва дарё водийлари қуйидаги вазифаларни бажаради:

–биологик турларнинг миграциясини таъминлаш орқали уларни тарқалиши ва озуқага бўлган эҳтиёжларини, шунингдек, популяциялар ўртасида генетик маълумотлар алмашинувини оптималлаштириб туриш;

1-жадвал

Экологик йўлакларнинг учун оптимал буфер зоналарнинг катталиги

№	Экологик йўлакаларнинг узунлиги, км.	Буфер зонанинг кенглиги, м.
1	1	30
2	1-10	50
3	10-50	100
4	50-100	200
5	100-200	300
6	200-500	400
7	500 дан катта	500

– сув ҳавзасини ифлосланиш, булғаниш, саёзланишнинг ҳамда сув объектлари тупроқ эрозияси маҳсуллари бўлмиш лойқа билан тўлиб қолишининг олдини олиш, шунингдек энг мақбул сув режимини таъминлаш;

–экологик каркасининг асосий элементларини яхлит тизимига бирлаштиради ҳамда табиий, табиий-антропоген ландшафтлар билан алоқадорлигини таъминлайди, табиий компонентлар хилма-хиллигини сақлаш ва бойитишга имконият яратиш;

–экотизимларнинг табиий янгиланишини, улардаги биологик хилма-хилликни ва алоҳида популяциялар сонини тиклашга хизмат қилади.

Экологик каркас таркибида экологик йўлакларнинг оптимал сони ва катталиги, унинг алоҳида элементлари ўртасида ахборот, модда ва энергия алмашувининг юқори интенсивлигини ҳамда яхлитлигини таъминлайди. Бу орқали, экологик каркас ўзининг муҳитни шакллантирувчи ва ҳимоя қилувчи функциясини самарали бажариши мумкин. Экологик каркасининг яхлитлигини баҳолашда Д.Гродзинский америкалик экологлардан Р.Форман, М.Годрон ва бошқаларнинг тадқиқот натижаларига асосланиб α , β ва γ боғланиш индексларидан фойдаланишни таклиф этган [3, 4, 5].

Тадқиқотчилардан Е.А.Сук [2002], О.В.Беднова, А.А.Лихачев [2013], Н. Yang, W.Chen ва Х.Chen [2017], А.А.Блакберн, О.Н.Калинин [2017, 2018], N.Stoiko, O.Cherechon [2019] ва бошқалар ҳам α , β ва γ боғланиш индексларидан аниқлаш асосида экологик каркас элементларининг бир-бири билан боғланганлик даражасини, улар ўртасида биологик турларнинг миграцияни амалга ошириш имконияти ҳамда модда ва энергия алмашуви билан боғлиқ жараёнларни баҳолашган. Юқоридаги тадқиқотчиларнинг илмий натижаларига асосланиб экологик каркас элементларининг яхлитлиги ва боғланганлик даражаси Р.Форман ва М.Годронлар [3] томонидан ишлаб чиқилган қуйидаги формулалар (1, 2 ва 3) билан ҳисоблаб чиқиш мумкин:

$$\alpha = (K - B + 1) / (2B - 5), (1);$$

бу ерда, K —каркас элементларини бирлаштирувчи ва бир-бири билан боғловчи экологик йўлакларнинг сони (бу ерда каркас элементларини бир бири билан боғлаш имкониятига эга бўлмаган ва узилишларга эга бўлган экологик йўлаклар ҳисобга олинмайди); B —марказий ядро ва экологик қайта тикланиш ҳудудларнинг сони. Альфа-индекс (α) қийматлари қанчалик юқори бўлса, экологик каркасда биологик турларнинг миграцияси учун имкониятлар юқори бўлади. Яъни, биологик турлар учун муқобил миграция йўналишлари ҳам мавжудлигини (α учун қиймат чегараси 0 дан 1 гача) билдиради. Агар, альфа-индекс (α) қиймати 1 дан кичик бўлса, экологик каркас таркибида қўшимча ўрмон поласаларини лойиҳалаштириш талаб этилади. Альфа-индекс (α) экологик каркасининг тўлиқлиги ва яхлитлигини ифодалайди. Унинг қиймат кўрсаткичлари қанчалик юқори бўлса, биологик турларнинг миграцияси ва модда энергия алмашувида экологик йўлакларнинг самарадорлиги юқори бўлади.

$$\beta = K / B, (2);$$

бу ерда, Бета-индекс (β) экологик каркасдаги экологик йўлакларнинг мураккаблиги ва ривожланганлик даражасини изоҳлайди (β учун қиймат чегараси 0 дан 3 гача). Агар, $\beta < 1$ бўлса, экологик каркасдаги элементлар ўртасида яхлитлик мавжуд эмас; $\beta = 1$ бўлса, экологик каркасда модда ва энергия алмашуви ва турлар миграцияси учун фақат битта цикл мавжуд; $\beta > 1$ бўлса, экологик каркасда бир нечта цикл мавжуд; $\beta = 3$ га тенг бўлса, экологик каркас энг оптимал шаклга эга бўлиб ундаги барча элементлар бир-бири билан тўлиқ боғланган:

$$\gamma = K / 3 (B - 2), (3).$$

бу ерда, Гамма-индекс (γ) экологик каркасининг асосий элементлари ўртасидаги турларнинг миграциясида альтернатив йўналишларини танлаш даражасини белгилайди (учун қиймат чегараси 0 дан 1 гача). γ нинг қиймат кўрсаткичи қанчалик юқори бўлса, марказий ядро ва экологик қайта тикланиш ҳудудларини бир-бири билан боғлайдиган экологик йўлакларнинг тармоғи кенгроқ ва турлар миграция учун экологик йўлаклар қисқароқ шаклга эга бўлади; $\gamma = 0$ бўлса, экологик каркасининг асосий элементлари бир-бири билан боғланмаган; $\gamma = 1$ бўлса, экологик каркасининг ҳар-бир элементи бир-бири билан тўлиқ боғланишга эгаллигини билдиради. Агар, боғланиш индексларининг кўрсаткичлари паст бўлса экологик каркас тузилиши жиҳатидан самарасиз бўлиб, МЭТХларнинг тармоғи тизим сифатида шаклланмаганлигини билдиради. Экологик каркасининг самарадорлиги уни ташкил этувчи элементларнинг тўлиқлиги ва бир-бири билан боғланганлик кўрсаткичи ҳамда белгиланган функцияларни бажара олиш имкониятини баҳолаш орқали аниқланади.

Хулоса.

1. Ўрганилган илмий манбалардаги мавжуд маълумотлар экологик каркасининг хлитлиги ва тўлиқлиги уни таркибидаги марказий ядроларнинг сони, уларнинг катта-кичиклиги, экологик йўлақлар билан каркас элементларининг бир-бирига боғланганлик даражаси каби кўрсаткичларга боғлиқ эканлигини кўрсатади. аниқланади.

2. Боғланиш индекслари натижаларига асосланиб янги экологик йўлақларни ажратиш ва уларни кенгайтириш билан боғлиқ чора-тадбирлар белгилаб олинади. Экологик йўлақлар сифатида ажратилган муҳофаза қилинадиган ўрмонларни катта-кичиклиги ва шаклига кўра қуйидагича таснифлаш мумкин:

–чизиқли (бундай экоийўлақлар энига тор бўлиб, муайян турларнинг турли яшаш жойлари ўртасидаги алоқани таъминлайди. Масалан, инфратузилмалар атрофидаги дарахтзорлар, махсус экотунеллар ва экокканаллар, бута ўсимликлардан ҳосил қилинган тўсиқлар, ўрмон поласалари, дарё ирмоқлари ва бошқалар);

–поғонали (бундай йўлақлар турларни ҳаракатланиш даврида ёки озунка излаган вақтида бошпана вазифасини бажариши мумкин. Поғонали экоийўлақлар вазифасини муҳофаза қилинадиган ўрмонлар, қишлоқ хўжалигида ва бошқа мақсадларда фойдаланиладиган ҳудудларни ҳам киритиш мумкин. Демак, экологик йўлақларни белгилашда агроландшафтлар ва уларнинг атрофижаги ихотазорлардан ҳам унумли фойдаланиш мумкин.);

–майдонли (табиатдан фойдаланишнинг эҳтиёткорона шаклига эга бўлиб, ландшафтнинг табиий элементлари етарли даражада сақлаб қолинган ҳамда турларнинг хавфсиз ҳаракатланишни таъминлаш имкониятига эга бўлган экоийўлақлар. Бундай турдаги экоийўлақларни асосини муҳофаза қилинадиган ўрмонлар ташкил этади.).

3. Ўзбекистон Республикасида ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини 2020-2022 йилларда амалга ошириш бўйича «Йўл харитаси»да белгиланган вазифаларни амалиётга тадбиқ этиш, чўлланишга қарши курашиш, ўрмон фонди ва муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар майдонларни кенгайтириш, флора ва фаунадаги ноёб турларининг муҳофазасини таъминлаш мақсадида муҳофаза этиладиган ўрмонлар таркибида экологик йўлақларни ташкил этиш долзарб ҳисобланади.

REFERENCES

1. Мирзеханова З.Г. Экологический каркас территории: назначение, содержание, пути реализации / З.Г.Мирзеханова // Проблемы региональной экологии. – 2000. – № 4. – С. 42-55.
2. Комиссарова Т.С., Скупинова Е.А., Титова О.В. Геоэкологический каркас территории как пространственная совокупность геосистем разного типа. Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. № 1 / том 3 / 2013. С. 7-17.
3. Гродзинський Д.М. Основи ландшафтної екології: Підручник. –К.: Либідь. 1993. – 224 с.
4. Forman R.T.T. Landscape ecology / R.T.T.Forman, M.Gordon. –N.Y.: John Wiley Sous, 1986. –332 p.

5. Miklós, L., Diviaková, A., & Izakovičová, Z. (2019). *Ecological networks and territorial systems of ecological stability* (p. 159). Berlin/Heidelberg, Germany: Springer International Publishing.
6. Izakovičová, Z., & Świąder, M. (2017). Building ecological networks in Slovakia and Poland. *Ekológia*, 36(4), 303-322.
7. Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Mäki, S. (2022). School Culture Promoting Sustainability in Student Teachers' Views. *Sustainability*, 14(12), 7440.
8. González-Zamar, M. D., Abad-Segura, E., López-Meneses, E., & Gómez-Galán, J. (2020). Managing ICT for sustainable education: Research analysis in the context of higher education. *Sustainability*, 12(19), 8254.
9. Абдуғаниев, О. И., & Нишонов, Б. (2022). Экологик-Хўжалик Ҳолатни Оптималлаштиришда Муҳофаза Этиладиган Табиий Худудларнинг Аҳамияти. *Miasto Przyszłości*, 25, 72-73.
10. Daiva, V. K., Angelija, B., & Erika, Č. (2021). Depopulation of coastal rural Lithuania: do regional parks stabilise the situation?. *Baltic Region*, 13(S2), 90-111.
11. Isomiddinovich, A. O. ., Mahkamov, E. ., & Bahrom, N. . (2022). Geographic Aspects of Organizing Tourism in Protected Natural Areas. *Miasto Przyszłości*, 27, 82–85. Retrieved from. <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/500>.
12. Isamiddinovich, A. O. (2021). Hydrogeological Conditions and Features of the Ferghana Valley. *Middle European Scientific Bulletin*, 17, 92-97.
13. Isomiddinovich, A. O. ., Mahkamov, E. ., & Bahrom, N. . (2022). Geographic Aspects of Organizing Tourism in Protected Natural Areas. *Miasto Przyszłości*, 27, 82–85. Retrieved from. <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/500>.
14. Isomiddinovich, A. O., & Yigitaliyevich, X. R. (2021). Territorial Structure and Stability of Ecological Framework. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 29(2), 462-467.
15. Олимжон Исомиддинович, А. ., & Фарангиз Ботиржон қизи, Ғ. . (2022). ЛАНДШАФТ ВА БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИКНИ ГАТ-ТАХЛИЛ АСОСИДА БАҲОЛАШ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(1), 53–58. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/98>.